

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ACADEMIC SUPPORT: INNOVATIONS AND CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION

Marcos Severiano Pereira
Universidade de Brasília
marcos.severiano@hotmail.com

Abstract: This article investigates the transformative potential of artificial intelligence (AI) in academic support, highlighting innovations and challenges in higher education. Technological evolution and the increasing incorporation of AI have driven significant changes in teaching and learning processes, promoting personalized education, automating administrative tasks, and supporting academic production. Although its integration is still in its early stages, there is a growing trend of utilizing this technology, especially in e-learning environments and the post-pandemic context, which reinforce its role in digital inclusion. The emergence of innovative tools, such as ChatGPT, has intensified the use of AI in multiple areas, although it presents limitations that require human oversight to ensure content quality. The aim of this study is to analyze the main applications of AI in higher education, map its ethical, technological, and pedagogical implications, and propose recommendations for its effective integration. The research adopted a documentary and bibliographic review approach, with the collection and analysis of scientific articles extracted from databases such as Scopus, Research Rabbit, and Semantic Scholar, conducted between January 20 and 24, 2025. The results indicate that despite AI's high potential to transform academic processes, its implementation faces challenges related to technological infrastructure, faculty training, and ethical dilemmas, such as content originality and data protection. It is concluded that AI integration requires the development of robust regulatory policies and structural investments, as well as continuous training programs, essential for the modernization of academic processes. Additionally, the results significantly highlight the need for policies and training to overcome challenges, promote digital inclusion, and contribute to the modernization of higher education.

Keywords: Artificial Intelligence; Higher Education; Pedagogical Innovation; Automation; Ethics.

1. INTRODUCTION

The digital transformation in higher education has been driven by the advancement of artificial intelligence (AI), which promotes significant changes in how education is structured and delivered. Personalized learning, automation of administrative tasks, and support for academic production are some of the contributions already observed, as indicated by recent studies (Alonso-Rodríguez, 2024; Barcia Cedeño *et al.*, 2024; Piedra Castro *et al.*, 2024). Although the adoption of these technologies is still in its early stages, there is significant growth, especially in online learning environments and the post-pandemic context, where AI has strengthened digital inclusion initiatives (Miranda *et al.*, 2024).

The introduction of AI-based tools, such as ChatGPT, launched in 2022, has intensified its use in various aspects of academic life. These technologies are applied in tasks such as translation, text revision, and even in creating summary videos. However, despite their utility, it is necessary to highlight that these resources have limitations, requiring human oversight to ensure the quality and originality of the content (Machado, 2023). Nevertheless, AI has the potential to transform the educational experience by automating processes and providing immediate feedback, encouraging more innovative pedagogical practices.

In addition to automation, AI is also recognized for its disruptive and strategic potential in higher education, contributing to more creative and inclusive educational environments. As López-Regalado *et al.* (2024) argue, effective personalization of teaching and automation of administrative processes are associated with the continuous training of education professionals

and collaboration among researchers. In this sense, technology should not be seen merely as a technical resource but as an ally in reconfiguring teaching practices and promoting more dynamic methodologies.

Given the convergence between technological advances and the emerging needs of higher education, it becomes imperative to investigate the transformative potentials of AI and the challenges associated with its implementation. This research is justified, therefore, by the need to understand how AI can be incorporated ethically, technologically, and pedagogically responsibly in academic support (Piedra Castro *et al.*, 2024; Vela, 2024). The guiding question of this study is: **"How can artificial intelligence be effectively incorporated into academic support, promoting pedagogical innovation and optimizing teaching and learning processes in higher education?"**

Starting from the hypothesis that AI integration can generate benefits such as personalized learning and the stimulation of pedagogical innovation, challenges are also recognized, such as technological limitations, resistance from some faculty members, and ethical and social issues. Thus, the study's objectives are, in general, to investigate the transformative role of AI in academic support; and, specifically, (a) to analyze research on the use of AI in education; (b) to map the ethical, pedagogical, and technological implications of its application; and (c) to propose guidelines for its effective integration. The structure of the article includes: the theoretical framework (section 1.1), the methodology (section 2), the analysis of results (section 3) with SWOT discussion (section 4), and the conclusions and suggestions for future studies (section 5). With this, it is expected to provide support for institutional policies and teacher training strategies

1.1. Theoretical Framework

1.1.1 History and Conceptualization of AI in the Academic Context

The idea of artificial intelligence (AI) officially emerged in 1956 when John McCarthy proposed the term during a conference that became a landmark in computing history. Since then, this field has undergone profound transformations. Initially, systems were focused on very specific tasks, operating with quite limited capabilities. Over time, however, advances in machine learning and deep learning technologies have enabled the development of more sophisticated algorithms capable of learning from large amounts of data and adapting to different contexts (Pérez-Ugena, 2024). This technological leap opened new possibilities for applying AI, including in academic settings.

Despite its progress not being linear — alternating between phases of great enthusiasm and periods of stagnation known as "AI winters" — we are currently experiencing a renewed interest, driven by massive data access and algorithm evolution (Lund *et al.*, 2023). In the educational landscape, these innovations have enabled practices such as personalized teaching, automation of administrative routines, and direct support for scientific production. At the same

time, the growing use of AI in universities raises important questions about ethics, transparency, and regulation, aspects that are increasingly discussed by scholars like Fernandes *et al.* (2024) and Vela (2024). Therefore, understanding the origins and concepts underpinning this technology is essential to reflect on its impacts and possibilities in higher education.

1.1.2. Main Applications of AI in Academic Support

Artificial intelligence is increasingly gaining ground in the academic environment, bringing concrete possibilities for improvement in teaching, learning, and management processes. However, for these technologies to be truly beneficial, it is essential that they are integrated responsibly and supported by well-defined ethical frameworks. Alonso Rodríguez (2024) highlights the importance of establishing a unified ethical set to avoid conflicts of principles between different areas and ensure the integrity of academic practices. Similarly, Fernandes *et al.* (2024) and Pérez Ugena (2024) emphasize that AI adoption should be linked to transparency and the promotion of equity, so its benefits do not come with risks to educational justice.

Practically, AI is already being used to personalize teaching, automate administrative routines, and even directly support academic production. Barcia Cedeño (2024) points out that these tools have driven new forms of personalized learning and improved feedback given to students. Piedra Castro *et al.* (2024) add that AI can adapt content and pace to each student's profile. Technologies like ChatGPT, for example, are already present in the creation, revision, and correction of academic texts, optimizing time and increasing researchers' productivity (Golan *et al.*, 2023). Nonetheless, authors like Silva (2024) and Machado (2023) warn of the importance of human oversight, especially to ensure the originality and scientific rigor of the work. Finally, besides contributing to efficiency, AI has also favored pedagogical creativity and inclusion in higher education. Miranda Ruiz (2024) emphasizes that it stimulates innovative classroom practices, while Vela (2024) and Wang *et al.* (2020) highlight the importance of continuous teacher training and the modernization of academic structures for the responsible use of these technologies.

1.1.3. Ethical and Pedagogical Challenges in AI Integration

The growing presence of artificial intelligence in the academic environment has sparked important discussions about its ethical impacts. One of the main points of concern revolves around data privacy, equitable access to technologies, and the risks associated with algorithm-driven decisions. Fernandes *et al.* (2024) draw attention to the need to address issues such as algorithmic bias and fairness in using these tools, reinforcing the urgency of policies that protect users' rights. Similarly, Pérez-Ugena (2024) warns of the dangers of indiscriminate AI use and advocates for firm regulation that can ensure both the security of personal

From a pedagogical standpoint, the challenges are also significant, primarily involving the continuous training of teachers and the adaptation of teaching methods to the demands brought by new technologies. Piedra Castro *et al.* (2024) point out that effective AI use requires curricular changes and broader teacher training. Miranda *et al.* (2024) emphasize the importance of public policies aimed at digital inclusion, capable of reducing structural and cultural inequalities in technology access. Additionally, resistance to change and lack of familiarity with these tools still pose real obstacles, as noted by Vela (2024). In this context, Ferreira *et al.* (2024) propose an interdisciplinary approach that brings together educators and technology experts to develop well-founded strategies. For AI to fulfill its role as an ally in education, it will be necessary to rethink pedagogical practices, invest in teacher qualification, and ensure that its application respects the ethical principles and values that underpin higher education.

1.1.4. AI Transforming Higher Education

Artificial intelligence is driving profound changes in higher education worldwide, directly impacting how teaching, learning, and research are conducted. Universities such as MIT, Stanford, Harvard, and Carnegie Mellon in the United States are already using AI to create more personalized learning experiences and develop intelligent tutoring systems (López-Regalado *et al.*, 2024a). In Europe, institutions like ETH Zurich¹, the University of Edinburgh², and Oxford³ are also investing in this technology to train professionals ready to operate in highly technological environments. This trend demonstrates how AI is transitioning from a promise to a concrete reality in university classrooms.

In Brazil, student adoption is also significant. According to a survey by ABMES in partnership with Educa Insights, about 71% of students frequently use AI-based tools (ABMES, 2024). This data reveals widespread acceptance and points to a scenario where technology contributes to personalizing education, optimizing educational management, and even aligning curricula with market demands. However, challenges remain, such as the potential reduction in human interaction and reliance on technologies that may become obsolete. Nonetheless, authors like Miranda Ruiz *et al.* (2024) argue that AI can stimulate pedagogical creativity and critical thinking. To keep pace with this movement, institutions need to review their practices and invest in infrastructure, teacher training, and regulatory policies that ensure ethical, effective, and sustainable integration (Azambuja; Ferreira da Silva, 2024). When well applied, AI can establish itself as a strategic ally in the modernization and digital inclusion of higher education.

¹ Available at: https://arxiv.org/abs/2407.19452?utm_source=openai. Accessed: Feb 21, 2025.

² Available at: https://www.br.educations.com/institutions/the-university-of-edinburgh-edinburgh-futures-institute/mestrado-em-etica-em-dados-e-inteligencia-artificial?utm_source=openai. Accessed: Feb 21, 2025.

³ Available at: https://oglobo.globo.com/economia/google-deepmind-estabelece-parceria-com-universidade-de-oxford-em-inteligencia-artificial-14344959?utm_source=openai. Accessed: Feb 21, 2025.

2. METHODS

This research is documentary in nature and is based on a careful bibliographic review, conducted through the analysis of scientific articles available in academic databases. Sources were selected through searches conducted between January 20 and 24, 2025, on platforms such as Scopus, Research Rabbit, and Semantic Scholar. The descriptors used were "artificial intelligence", "academic", "quality" and "formation" to identify relevant works on the use of artificial intelligence in academic support and its impacts on higher education (Mariz *et al.*, 2024). The collection allowed for the gathering of a representative set of studies, which served as the basis for understanding the pedagogical, technological, and ethical implications of the topic.

The selection process of the materials involved rigorous screening, starting with the exclusion of duplicates and the initial reading of titles, abstracts, and keywords. Only studies that demonstrated thematic adherence to the research focus were analyzed in depth. From the complete reading of the texts, the aim was to identify how AI has been applied in the university context, the main challenges faced, and the opportunities that emerge from this technological integration in academic daily life.

For data analysis, a qualitative approach was chosen, using content analysis combined with data triangulation — a technique that cross-references information from different sources to enhance the consistency of findings (Soares *et al.*, 2022). This process enabled the identification of recurring patterns as well as divergences among the studies, contributing to a broader understanding of AI's impacts on higher education. The research also adhered to ethical criteria in the use of digital materials, respecting the copyrights of the analyzed documents. As a limitation, it is noted that the data were extracted only from the selected databases, which may restrict the breadth of the results and limit their generalization to other educational contexts.

3. RESULTS

3.1. Data presentation

The documentary analysis of the selected articles allowed for the identification of significant advances in the application of AI in academic support, as well as highlighting important challenges that permeate this integration. Regarding innovations, AI has been employed to personalize the learning experience and automate administrative processes. Alonso-Rodríguez (2024) notes that "its incorporation into education driven by e-learning has been discreet, but its use is constantly growing even in the most conventional educational environments", indicating the gradual expansion of technology in the academic environment. Additionally, Piedra Castro *et al.* (2024) emphasize AI's potential to adjust curricula and content according to individual student needs, demonstrating how such technologies can enhance teaching and learning processes in a personalized manner.

In the realm of academic support, tools based on advanced language models, such as ChatGPT, have gained traction by assisting in writing, reviewing, and formatting academic texts. According to Silva (2024), besides making the writing process more agile, these technologies contribute to the standardization of norms like ABNT, APA, and Vancouver, facilitating the organization and consistency of scientific work. However, this automated use brings significant challenges, especially regarding content originality and the need for human oversight to ensure text integrity. In the ethical and pedagogical field, AI integration still faces relevant barriers. Miranda Ruiz (2024) highlights the urgency of establishing solid ethical guidelines that safeguard the reliability of educational processes, while Vela *et al.* (2024) point out the lack of continuous training among educators and resistance to new technologies. Additionally, Curtis (2023) warns of risks such as the creation of false references and the weakening of intellectual authorship. In response to these concerns, Moreno Espinosa *et al.* (2024) mention coordinated initiatives, such as those of the European Union, promoting workshops and codes of good practice for the responsible implementation of AI. In this vein, Galiana *et al.* (2024) reinforce that ensuring algorithm transparency and explainability is essential for the ethical, safe, and effective use of artificial intelligence in higher education.

3.2. Analysis of results

From the analysis of the collected data and dialogue with the reviewed literature, a strong alignment was observed between the innovations highlighted in the studies and the findings of this research. The growing presence of artificial intelligence in higher education is progressively consolidating, especially in areas of personalized learning and administrative task automation. This movement, highlighted by Alonso-Rodríguez (2024), is also corroborated by Barcia Cedeño (2024) and Piedra Castro *et al.* (2024), who recognize the benefits of AI in improving learning quality and optimizing internal institutional processes. The analyzed data thus support the hypothesis that these technologies can significantly contribute to enhancing the educational environment.

On the other hand, more delicate issues arise when it comes to AI-mediated text production. The definition of authorship, ensuring content originality, and data protection are points that deserve special attention. Miranda Ruiz (2024) and Vela *et al.* (2024) warn of the ethical and legal dilemmas involving the use of these tools, especially concerning intellectual property and clarity about who is, in fact, the author of texts produced with technological support. Ferreira *et al.* (2024) and Araújo (2016) also address these challenges, advocating for clear guidelines and the need for constant human supervision, especially in using models like ChatGPT. This reality highlights the urgency not only for firmer regulations but also for formative actions that guide the ethical and conscious use of these technologies in the academic environment.

Another relevant finding is presented by Estrada-Araoz *et al.* (2024), showing that only 18.2% of university faculty demonstrate a high level of knowledge about artificial intelligence, while the majority exhibit a low (41.8%) or only regular (40%) level. These

numbers clearly indicate that the lack of adequate training on the subject is a real obstacle to the full adoption of AI in universities. Confronting the results obtained with the research objectives, it is perceived that, although AI has significant potential to personalize teaching and support text production, its implementation still faces ethical and pedagogical challenges that need to be addressed with public policies, continuous training, and well-defined guidelines. Only then will it be possible to ensure that this integration occurs responsibly, ethically, and truly transformatively for higher education.

3.3. Practical and theoretical implications

The analysis of the articles provides essential support for the development of technological strategies in the academic environment, pointing out both immediate benefits and challenges to be overcome. Practically, the use of AI-based tools allows for more personalized teaching, automation of administrative tasks, and improvement in the production and review of academic texts. According to Alonso-Rodríguez (2024), the growing presence of these innovations in educational spaces points to a trend that, if well-directed, can significantly optimize teaching and learning processes, promoting a more dynamic environment adapted to contemporary demands.

Moreover, data from Estrada-Araoz *et al.* (2024) indicate that a considerable portion of teachers still do not fully master these new tools — only 18.2% reach a high level of knowledge — which highlights the need for investments not only in technological infrastructure but mainly in educator training and professional development. Training programs emphasizing the critical and ethical use of these technologies are fundamental for teachers to overcome cultural and pedagogical barriers, contributing to more effective and humanized academic support.

Theoretically, the findings of this study offer a basis for constructing integrative models that articulate technological, pedagogical, and ethical aspects. Identifying challenges, such as the need for a robust regulatory framework for data protection and process integrity (Pérez-Ugena, 2024; Fernandes *et al.*, 2024), combined with observed benefits — such as stimulating pedagogical creativity (Miranda Ruiz, 2024) and modernizing support services (Wang *et al.*, 2020) — reinforces the importance of an interdisciplinary approach. Such models can guide future research and the formulation of educational policies that promote digital transformation and the creation of more inclusive and efficient environments.

3.4. SWOT analysis

The application of the SWOT matrix in this study proved essential to broadly understand the factors that favor or hinder the integration of artificial intelligence in academic support. According to Dias (2009) and Filho (2014), this tool systematically maps both the strengths and weaknesses of institutions and the challenges and opportunities arising from the educational and technological context. From this analysis, it becomes possible to develop more

effective strategies, transforming difficulties into opportunities through targeted actions. In the case of AI in higher education, identified strengths — such as personalized teaching, automation of administrative tasks, and support for text production — appear as strategic advantages capable of driving pedagogical innovation and enhancing teaching and learning processes, as highlighted by Piedra Castro *et al.* (2024) and Barcia Cedeño (2024).

Table 1 - SWOT analysis of the reviewed studies

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> • Personalized Learning: AI enables the adaptation of content and methodologies to meet individual student needs. • Automation of Administrative Processes: Technology contributes to optimization and agility in academic management. • Support in Text Production: Tools like ChatGPT enhance efficiency in the creation, review, and correction of academic texts. • Stimulation of Pedagogical Creativity: The integration of AI technologies promotes the development of innovative strategies that energize the teaching environment. 	<ul style="list-style-type: none"> • Technological Limitations: Inadequate infrastructure can compromise the effectiveness of AI implementation. • Lack of Teacher Training: The absence of continuous training hinders the full utilization of emerging technologies. • Ethical Risks in Content Production: Issues such as lack of originality and improper identification of authorship in AI-generated texts. • Resistance to Change: Cultural and institutional barriers may limit the effective adoption of technological innovations.
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> • Continuous Technological Advances: The ongoing development of new AI tools opens up possibilities for improving educational processes. • Inclusion and Democratization of Education: AI can enhance access to quality education, promoting personalization and inclusion of students from diverse backgrounds. • Development of Policies and Regulatory Frameworks: Creating ethical guidelines and regulations can mitigate associated risks and guide the safe use of technologies. • Integration with Digital Environments: Applying AI in e-learning systems and digital platforms enhances the flexibility and efficiency of higher education. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethical and Privacy Barriers: Inappropriate use of technology can compromise data security and the integrity of academic processes. • Technological Obsolescence: The rapid evolution of AI tools can quickly render certain solutions outdated, requiring continuous investment. • Excessive Dependence on Technology: The risk of over-reliance may compromise the development of students' critical and creative skills. • Institutional Resistance: Cultural barriers and a lack of willingness to change may hinder the full adoption of innovations.

Source: Author (2025).

The SWOT analysis conducted in this study highlighted that artificial intelligence brings strengths that can directly contribute to transforming higher education. Among these highlights are personalized learning, automation of administrative processes, and support for text production, elements that together have the potential to drive pedagogical innovation and make the teaching and learning process more efficient and tailored to student needs. These aspects, widely discussed by authors such as Piedra Castro *et al.* (2024) and Barcia Cedeño (2024), reinforce the strategic role of AI as an ally in enhancing academic practices.

On the other hand, the analysis also revealed considerable challenges. Technological limitations, lack of adequate teacher training, ethical dilemmas related to content production, and resistance to adopting new technologies are identified as weaknesses that need urgent

attention. Vela *et al.* (2024) emphasize that overcoming these barriers requires investment in infrastructure and continuous training programs. Meanwhile, the scenario appears promising, with opportunities such as the constant advancement of technologies, the potential democratization of education, and the creation of robust ethical policies. However, threats like technological obsolescence, privacy risks, and excessive reliance on digital solutions demand heightened attention from institutions. Institutional resistance, in particular, can compromise the success of AI integration, making the active involvement of managers, teachers, and other educational agents essential to ensure responsible and effective implementation.

4. CONCLUSIONS

The results of this research show that artificial intelligence already plays a significant role in supporting academic activities, directly contributing to transforming pedagogical practices and making processes more efficient in higher education institutions. Among the most evident benefits are personalized learning, automation of administrative tasks, and support for the production of scientific content (Alonso-Rodríguez, 2024; Barcia Cedeño, 2024; Piedra Castro *et al.*, 2024). However, this advancement comes with obstacles that cannot be ignored. The lack of adequate infrastructure, the scarcity of technical training among teachers, and the ethical challenges involving authorship and originality of AI-generated texts require immediate attention (Miranda Ruiz, 2024; Vela *et al.*, 2024; Galiana *et al.*, 2024). Therefore, it is essential to establish updated norms and guidelines that guide the responsible and sustainable use of these technologies in universities (Pérez-Ugena, 2024; Curtis, 2023).

In addition to contributing to a theoretical reflection on the role of AI in education, this study also aims to offer practical pathways for institutions seeking to make more conscious and effective use of these tools. The analysis of technological, pedagogical, and ethical impacts reinforces the need for well-structured institutional policies, permanent teacher training programs, and pedagogical models that value both innovation and inclusion (Miranda *et al.*, 2024; Machado, 2023; Vela *et al.*, 2024). It is important to note, however, that the research presented here is based exclusively on documentary sources, which limits direct observation of the experiences of teachers and students. Therefore, it is recommended that future studies expand the methodological scope and include empirical approaches, such as interviews, case studies, and field observations, to deepen the understanding of the practical application of AI in academic routines (Curtis, 2023; Galiana *et al.*, 2024).

In this sense, new research could investigate more closely how teachers, students, and administrators are dealing with these technologies in the daily life of institutions, observing both advances and existing barriers. Qualitative studies, for example, can shed light on how AI is being incorporated into pedagogical practices, the perceived impacts on academic production, and how teacher training has contributed to this. It would also be important to explore the effect of training programs focused on the ethical use of AI, as well as conduct comparisons between different types of institutions and regions of the country. Finally, it is emphasized that AI, when used responsibly and in harmony with ethical and educational values, can become a powerful

ally in the modernization of higher education. Failing to invest in this integration means missing valuable opportunities to build a more innovative, accessible, and prepared education for contemporary challenges.

REFERENCES

- ABMES. **Inteligência Artificial na Educação Superior**. Available at: <https://abmes.org.br/blog/detalhe/18847/como-a-inteligencia-artificial-esta-redirecionando-a-educacao-superior>. Accessed on: 22 Feb. 2025.
- ALONSO-RODRÍGUEZ, Ana María. **Hacia un marco ético de la inteligencia artificial en la educación**. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, Salamanca, v. 36, n. 2, p. 79-98, 2024. DOI: <https://doi.org/10.14201/teri.31821>. Accessed on: 21 Feb. 2025.
- AZAMBUJA, C. C. de; FERREIRA DA SILVA, G. **Novos desafios para a educação na Era da Inteligência Artificial**. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v. 25, n. 1, p. 1–16, 2024. DOI: 10.4013/fsu.2024.251.07. Available at: <https://revistas.unisinos.br/index.php/filosofia/article/view/27063>. Accessed on: 25 Feb. 2025.
- BARCIA CEDEÑO, E. I.; TAMBACO QUINTERO, A. R.; ANGULO QUIÑÓNEZ, O. G.; PRADO ZAMORA, M. E.; VALVERDE PRADO, N. G. **Análisis de tendencias y futuro de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior: perspectivas y desafíos**. Revista de Ciencias y Tecnología, v. 8, n. 1, p. 3061-3070, 2024. Available at: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9637. Accessed on: 21 Feb. 2025.
- CURRIE, Geoffrey M. **Academic integrity and artificial intelligence: is ChatGPT hype, hero or heresy?** Seminars in Nuclear Medicine, 2023, vol. 53, p. 719-730. DOI: 10.1053/j.semnuclmed.2023.04.008. Accessed on: 21 Feb. 2025.
- CURTIS, N. **To ChatGPT or not to ChatGPT? The Impact of Artificial Intelligence on Academic Publishing**. The Pediatric Infectious Disease Journal, v. 42, n. 4, p. 275, Apr. 2023. Available at: <https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003852>. Accessed on: 21 Feb. 2025.
- ESTRADA-ARAOZ, E. G.; MANRIQUE-JARAMILLO, Y. V.; DÍAZ-PEREIRA, V. H.; RUCOBA-FRISANCHO, J. M.; PAREDES-VALVERDE, Y.; QUISPE-HERRERA, R.; QUISPE-PAREDES, D. R. **Assessment of the level of knowledge on artificial intelligence in a sample of university professors: A descriptive study**. Data and Metadata, v. 3, p. 285, 2024. DOI: <https://doi.org/10.56294/dm2024285>. Accessed on: 23 Feb. 2025.
- FERNANDES, A. B.; NARCISO, R.; BRAGA, A. da S.; CARDOSO, A. de S.; LIMA, E. S. da C.; VILALVA, E. A. de M. M.; REZENDE, G. U. de M.; MELO JÚNIOR, H. G.; SILVA, L. V. da; LIMA, S. do S. A. **A ética no uso de inteligência artificial na educação: implicações para professores e estudantes**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 346-359, Mar. 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i3.13056>. Accessed on: 21 Feb. 2025.
- FERREIRA, M.; COSTA, M. R. M.; MEIRA, E. N. G.; SILVA FILHO, O. L. da. **Inteligência artificial na Educação Superior: avanços e dilemas na produção acadêmica**. EmRede, v. 11, 2024. DOI: <http://doi.org/10.53628/emrede.v11i.1019>. Accessed on: 21 Feb. 2025.
- GALIANA, L. I.; GUDINO, L. C.; GONZÁLEZ, P. M. **Ethics and artificial intelligence**. Revista Clínica Española, v. 224, p. 178-186, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rceng.2024.02.003>. Accessed on: 23 Feb. 2025.
- GARCÍA PEÑALVO, F. J.; LLORENS-LARGO, F.; VIDAL, J. **La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa**. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, v. 27, n. 1, p. 9–39, 2024. DOI: 10.5944/ried.27.1.37716. Available at: <https://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/37716>. Accessed on: 21 Feb. 2025.
- GOLAN, R.; REDDY, R.; MUTHIGI, A.; RAMASAMY, R. **Artificial intelligence in academic writing: a paradigm-shifting technological advance**. Nature Reviews Urology, 2023, vol. 20, n° 6, p. 327–328. DOI: 10.1038/s41585-023-00746-x. Accessed on: 21 Feb. 2025.
- LÓPEZ-REGALADO, Elsy M.; ESTRADA-ARAOZ, William; ARAUJO, Oscar. **Inteligencia artificial en la educación superior: reflexiones y oportunidades para la formación universitaria**. Revista Educación y

Ciencia, v. 29, n. 65, p. 1–22, 2024. Available at: <https://doi.org/10.22517/23447214.25598>. Accessed on: 22 Feb. 2025.

LOPEZ REGALADO, Óscar; NÚÑEZ ROJAS, Nemecio; LÓPEZ GIL, Óscar Rafael; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José. **Análisis del uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria: una revisión sistemática**. Pixel Bit. Revista de Medios y Educación, n. 70, p. 97-122, 2024a. DOI: 10.12795/pixelbit.106336. Accessed on: 21 Feb. 2025.

LUND, Brady D.; WANG, Ting; MANNURU, Nishith Reddy; NIE, Bing; SHIMRAY, Somipam; WANG, Ziang. **ChatGPT and a new academic reality: Artificial Intelligence-written research papers and the ethics of the large language models in scholarly publishing**. Journal of the Association for Information Science and Technology, v. 74, p. 570–581, 2023. DOI: 10.1002/asi.24750. Available at: <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.24750>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

MACHADO, Marta. **IA e Produção Acadêmica: um autoensaio**. Revista GEMInIS, Florianópolis, v. 14, n. 3, Sept./Dec. 2023, p. 173-180. DOI: <https://doi.org/10.14244/2179-1465.RG.2023v14i3p173-180>. Available at: <https://www.revistageminis.ufscar.br>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

MALIK, Agung Rinaldy; PRATIWI, Yuni; ANDAJANI, Kusubakti; NUMERTAYASA, I Wayan; SUHARTI, Sri; DARWIS, Arisa; MARZUKI. **Exploring Artificial Intelligence in Academic Essay: Higher Education Student's Perspective**. International Journal of Educational Research Open, 2023, vol. 5, p. 100296. ISSN 2666-3740. DOI: 10.1016/j.ijedro.2023.100296. Accessed on: 21 Feb. 2025.

MIRANDA, N. M.; OLIVEIRA, A. N. de; ESPÍNDOLA, E. V. M. da S.; FERREIRA, K. C. S.; BEZERRA, V. M. da S. **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EDUCAÇÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES**. Revista Ilustração, v. 5, n. 3, p. 183–190, 2024. DOI: 10.46550/ilustracao.v5i3.296. Available at: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/296>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

MIRANDA RUIZ, Patricia Jeanneth; QUINTANA SERRANO, Karina Nataly; MAMARANDI ZAMBRANO, Karina Alexandra; YUPA RODRÍGUEZ, Samantha Elizabeth. **Inteligencia artificial un potencial para la creatividad pedagógica**. RECIAMUC, v. 8, n. 1, Jan. 2024, p. 265-277. Saberes del Conocimiento. ISSN 2588-0748. DOI: 10.26820/reciamuc/8.(1).ene.2024.265-277. Available at: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1270>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

MORENO ESPINOSA, P.; ABDUSALAM ALSARAYREH, R. A.; FIGUERO-BENÍTEZ, J. C. **El Big Data y la inteligencia artificial como soluciones a la desinformación**. Doxa Comunicación, n. 38, p. 437-451, Jan./Jun. 2024. Available at: <https://doi.org/10.31921/doxacom.n38a2029>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

MOYA, Beatriz; EATON, Sarah; PETHRICK, Helen; HAYDEN, Alix; BRENNAN, Robert; WIENS, Jason; MCDERMOTT, Brenda. **Academic Integrity and Artificial Intelligence in Higher Education (HE) Contexts: A Rapid Scoping Review**. Canadian Perspectives on Academic Integrity, [S. l.], v. 7, n. 3, 2024. DOI: 10.55016/ojs/cpai.v7i3.78123. Available at: <https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/ai/article/view/78123>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

PEARSON. **5 exemplos de inteligência artificial aplicada ao ensino universitário**. Available at: <https://hed.pearson.com.br/blog/higher-education/5-exemplos-de-inteligencia-artificial-aplicada-ao-ensino-universitario>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

PÉREZ UGENA, M. **La inteligencia artificial: definición, regulación y riesgos para los derechos fundamentales**. Estudios de Deusto, 2024. Available at: <https://doi.org/10.18543/ed.3108>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

PIEDRA-CASTRO, W. I.; BURBANO-BUÑAY, E. S.; TAMAYO-VERDEZOTO, J. J.; MOREIRA-ALCÍVAR, E. F. **Inteligencia artificial y su incidencia en la estrategia metodológica de aprendizaje basado en investigación**. Journal of Economic and Social Science Research, v. 4, n. 2, p. 178-196, Apr./Jun. 2024. Available at: <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n2/106>. Accessed on: 22 Feb. 2025.

PIEDRA-CASTRO, Wilson Iván; CAJAMARCA-CORREA, Mishell Alejandra; BURBANO-BUÑAY, Erika Silvana; MOREIRA-ALCÍVAR, Elvin Fray. **Integración de la inteligencia artificial en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la educación superior**. Journal of Economic and Social Science Research, v. 4, n. 3, Jul.-Sept. 2024, p. 105-126. DOI: <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/123>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

SANTOS, Elisabete Amaral; SILVA, Gutemberg Gomes. **Revolucionando a escrita acadêmica com inteligência artificial: uma exploração das ferramentas de reescrita**. Cadernos da FUCAMP, v. 29, 2024.

Available at: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/3433/2159>. Accessed on: 22 Feb. 2025.

SILVA, Katyane Tabosa Mendes da; SOUZA, Vinícius José Santiago de; SPINELLI, Maria Flávia Gondim de Moraes; NASCIMENTO, Lilian Braga do; SILVA, Jessica Saraiva da; COSTA, Lígia Ferreira; MARQUES, João Alberto; SANTIAGO, Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva. **O uso da inteligência artificial como contribuição informativa dos padrões de artigos científicos e suas normas na educação superior através do ChatGPT.** Revista Contemporânea, v. 4, n. 1, 2024, p. 4055-4081. DOI: 10.56083/RCV4N1-221. Accessed on: 21 Feb. 2025.

SOARES, Filipi Miranda; HAMANAKA, Raíssa Yuri; PONTES, Tereza Cristina Fernandes; ARAÚJO, Webert Júnio; MACULAN, Benildes Coura Moreira dos Santos. **A aplicação do método de análise de conteúdo na ciência da informação: um estudo preliminar no contexto das teses e dissertações da UFMG.** Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 327–350, 2022. DOI: 10.26512/rici.v15.n2.2022.36060. Available at: <https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/36060>. Accessed on: 22 Feb. 2025.

VELA, Gabriel Bellettini; NARANJO, Blanca Maribel Mora; RÍOS QUINTE, Raúl Jonathan; EGAS VILLAFUE, Verónica Patricia; LÓPEZ VELASCO, Jhon Eduardo. **Inclusión de la inteligencia artificial en la docencia universitaria.** LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay, v. V, n. 1, Jan. 2024, p. 905. DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1642>. Accessed on: 21 Feb. 2025.

WANG, Baoji; QIN, Yaqi; HUANG, Qing. **The Prospective of Library Spurred by Artificial Intelligence-China Survey.** In: 2020 3rd International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering (AEMCSE), April 2020. DOI: 10.1109/AEMCSE50948.2020.00044. Accessed on: 21 Feb. 2025.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL APOYO ACADÉMICO: INNOVACIONES Y DESAFÍOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Marcos Severiano Pereira
Universidade de Brasília
marcos.severiano@hotmail.com

Resumen: Este artículo investiga el potencial transformador de la inteligencia artificial (IA) en el apoyo académico, evidenciando innovaciones y desafíos en la educación superior. La evolución tecnológica y la creciente incorporación de la IA han impulsado cambios significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo la personalización de la enseñanza, la automatización de tareas administrativas y el apoyo a la producción académica. Aunque su integración aún se encuentra en una etapa incipiente, se observa una tendencia creciente de utilización de esta tecnología, especialmente en entornos de e-learning y en el contexto post-pandemia, que refuerzan su papel en la inclusión digital. La emergencia de herramientas innovadoras, como el ChatGPT, intensificó el uso de la IA en múltiples ámbitos, aunque presenta limitaciones que demandan supervisión humana para asegurar la calidad de los contenidos. El objetivo de este estudio es analizar las principales aplicaciones de la IA en la educación superior, mapear sus implicaciones éticas, tecnológicas y pedagógicas, y proponer recomendaciones para su integración eficaz. La investigación adoptó un enfoque documental y de revisión bibliográfica, con recolección y análisis de artículos científicos extraídos de bases como Scopus, Research Rabbit y Semantic Scholar, realizados entre el 20 y el 24 de enero de 2025. Los resultados indican que, a pesar del elevado potencial de la IA para transformar procesos académicos, su implementación enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica, la capacitación de los docentes y dilemas éticos, como la originalidad de los contenidos y la protección de los datos. Se concluye que la integración de la IA requiere el desarrollo de políticas regulatorias robustas e inversiones estructurales, así como programas de formación continua, indispensables para la modernización de los procesos académicos. Además, los resultados resaltan significativamente la necesidad de políticas y formación para superar desafíos, promover la inclusión digital y contribuir a la modernización de la educación superior.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Educación Superior; Innovación Pedagógica; Automatización; Ética.

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital en la educación superior ha sido impulsada por el avance de la inteligencia artificial (IA), que promueve cambios significativos en la forma en que la enseñanza es estructurada y ofrecida. La personalización del aprendizaje, la automatización de tareas administrativas y el apoyo a la producción académica son algunas de las contribuciones ya observadas, conforme indican estudios recientes (Alonso-Rodríguez, 2024; Barcia Cedeño *et al.*, 2024; Piedra Castro *et al.*, 2024). Aunque la adopción de estas tecnologías aún se encuentra en etapa inicial, se verifica un crecimiento expresivo, especialmente en ambientes de aprendizaje online y en el contexto post-pandemia, donde la IA ha fortalecido iniciativas de inclusión digital (Miranda *et al.*, 2024).

La introducción de herramientas basadas en IA, como el ChatGPT, lanzado en 2022, ha intensificado su uso en diferentes frentes de la vida académica. Estas tecnologías son aplicadas en tareas como traducción, revisión textual e incluso en la elaboración de videos-resumen. Sin embargo, a pesar de su utilidad, es necesario destacar que tales recursos presentan limitaciones, exigiendo supervisión humana para garantizar la calidad y la originalidad de los contenidos (Machado, 2023). Aun así, se observa que la IA tiene potencial para transformar la experiencia educativa al automatizar procesos y ofrecer feedback inmediato, estimulando prácticas pedagógicas más innovadoras.

Además de la automatización, la IA también es reconocida por su potencial disruptivo y estratégico en la enseñanza superior, contribuyendo a ambientes educativos más creativos e inclusivos. Como argumentan López-Regalado *et al.* (2024), la efectiva personalización de la enseñanza y la automatización de procesos administrativos están asociadas a la capacitación continua de los profesionales de la educación y a la colaboración entre investigadores. En ese sentido, la tecnología no debe ser vista apenas como un recurso técnico, sino como una aliada en la reconfiguración de prácticas docentes y en la promoción de metodologías más dinámicas.

Ante la convergencia entre los avances tecnológicos y las necesidades emergentes de la enseñanza superior, se vuelve apremiante investigar los potenciales transformadores de la IA y los desafíos asociados a su implementación. La presente investigación se justifica, por lo tanto, por la necesidad de comprender cómo la IA puede ser incorporada de forma ética, tecnológica y pedagógicamente responsable en el soporte académico (Piedra Castro *et al.*, 2024; Vela, 2024). La pregunta que guía este estudio es: **“¿Cómo puede la inteligencia artificial ser incorporada de manera efectiva en el soporte académico, promoviendo la innovación pedagógica y optimizando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior?”**

Partiendo de la hipótesis de que la integración de la IA puede generar beneficios como la personalización del aprendizaje y el estímulo a la innovación pedagógica, se reconocen también los desafíos, como limitaciones tecnológicas, resistencia de parte del cuerpo docente y cuestiones éticas y sociales. Así, los objetivos del estudio consisten, de forma general, en investigar el papel transformador de la IA en el apoyo académico; y, de forma específica, (a) analizar investigaciones sobre el uso de la IA en la educación; (b) mapear las implicaciones éticas, pedagógicas y tecnológicas de su aplicación; y (c) proponer directrices para su integración eficaz. La estructura del artículo contempla: el marco teórico (sección 1.1), la metodología (sección 2), el análisis de los resultados (sección 3) con discusión SWOT (sección 4), y las conclusiones y sugerencias para estudios futuros (sección 5). Con esto, se espera ofrecer subsidios para políticas institucionales y estrategias de formación docente que favorezcan una implementación segura, ética y eficaz de la IA en la enseñanza superior.

1.1. Marco teórico

1.1.1 Histórico y Conceptualización de la IA en el Contexto Académico

La idea de inteligencia artificial (IA) surgió oficialmente en 1956, cuando John McCarthy propuso el término durante una conferencia que se convertiría en un hito en la historia de la computación. Desde entonces, este campo pasó por profundas transformaciones. Al principio, los sistemas estaban orientados a tareas muy específicas, operando con capacidades bastante limitadas. Con el tiempo, sin embargo, el avance de las tecnologías de aprendizaje automático y del deep learning permitió el desarrollo de algoritmos más sofisticados, capaces de aprender con grandes cantidades de datos y adaptarse a diferentes

contextos (Pérez-Ugena, 2024). Este salto tecnológico abriu nuevas posibilidades de aplicación de la IA, incluso en el ambiente académico.

A pesar de que su progreso no ha sido lineal — alternando fases de gran entusiasmo y períodos de estancamiento, conocidos como “inviernos de la IA” —, hoy vivimos un momento de renovado interés, impulsado por el acceso masivo a datos y por la evolución de los algoritmos (Lund *et al.*, 2023). En el escenario educativo, estas innovaciones han viabilizado prácticas como la personalización de la enseñanza, la automatización de rutinas administrativas y el soporte directo a la producción científica. Al mismo tiempo, el crecimiento del uso de la IA en las universidades plantea cuestiones importantes sobre ética, transparencia y regulación, aspectos que vienen siendo discutidos con cada vez más intensidad por estudiosos como Fernandes *et al.* (2024) y Vela (2024). Por eso, comprender el origen y los conceptos que fundamentan esta tecnología es esencial para reflexionar sobre sus impactos y posibilidades en la educación superior.

1.1.2. Principales Aplicaciones de la IA en el Apoyo Académico

La inteligencia artificial viene ganando cada vez más espacio en el ambiente académico, trayendo posibilidades concretas de mejora en los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión. Sin embargo, para que estas tecnologías sean realmente beneficiosas, es fundamental que sean integradas con responsabilidad y respaldadas por marcos éticos bien definidos. Alonso Rodríguez (2024) destaca la importancia de establecer un conjunto ético unificado, que evite conflictos de principios entre diferentes áreas y asegure la integridad de las prácticas académicas. En ese mismo sentido, Fernandes *et al.* (2024) y Pérez Ugena (2024) refuerzan que la adopción de la IA debe estar ligada a la transparencia y a la promoción de la equidad, para que sus beneficios no vengán acompañados de riesgos para la justicia educativa.

En el campo práctico, la IA ya viene siendo utilizada para personalizar la enseñanza, automatizar rutinas administrativas e incluso apoyar directamente la producción académica. Barcia Cedeño (2024) señala que estas herramientas han impulsado nuevas formas de aprendizaje personalizado, además de mejorar el retorno dado a los alumnos. Piedra Castro *et al.* (2024) complementan, mostrando cómo la IA puede adaptar contenidos y ritmos al perfil de cada estudiante. Tecnologías como el ChatGPT, por ejemplo, ya están presentes en la elaboración, revisión y corrección de textos académicos, optimizando el tiempo y ampliando la productividad de los investigadores (Golan *et al.*, 2023). Aun así, autores como Silva (2024) y Machado (2023) alertan sobre la importancia de la supervisión humana, especialmente para garantizar la originalidad y el rigor científico de los trabajos. Por último, además de contribuir con eficiencia, la IA también ha favorecido la creatividad pedagógica y la inclusión en la enseñanza superior. Miranda Ruiz (2024) resalta que estimula prácticas innovadoras en el aula, mientras que Vela (2024) y Wang *et al.* (2020) destacan la importancia de la formación continua de los docentes y de la modernización de las estructuras académicas para el uso responsable de estas tecnologías.

1.1.3. Desafios Éticos y Pedagógicos en la Integración de la IA

La presencia creciente de la inteligencia artificial en el ambiente académico ha provocado discusiones importantes sobre sus impactos éticos. Uno de los principales puntos de atención gira en torno a la privacidad de los datos, la equidad en el acceso a las tecnologías y los riesgos asociados a decisiones tomadas por algoritmos. Fernandes *et al.* (2024) llaman la atención sobre la necesidad de enfrentar cuestiones como el sesgo algorítmico y la justicia en el uso de estas herramientas, reforzando la urgencia de políticas que protejan los derechos de los usuarios. En esa misma línea, Pérez-Ugena (2024) alerta sobre los peligros del uso indiscriminado de la IA y defiende una regulación firme, que sea capaz de garantizar tanto la seguridad de la información personal como la integridad de las prácticas educativas.

Desde el punto de vista pedagógico, los desafíos también son expresivos y pasan, sobre todo, por la formación continua de los profesores y por la adaptación de los métodos de enseñanza a las exigencias traídas por las nuevas tecnologías. Piedra Castro *et al.* (2024) señalan que el uso efectivo de la IA demanda cambios curriculares y una capacitación docente más amplia. Por su parte, Miranda *et al.* (2024) destacan la importancia de políticas públicas orientadas a la inclusión digital, capaces de reducir desigualdades estructurales y culturales en el acceso a la tecnología. Además, la resistencia al cambio y la falta de familiaridad con estas herramientas aún representan obstáculos reales, como observa Vela (2024). En este contexto, Ferreira *et al.* (2024) proponen un enfoque interdisciplinario, que una a educadores y especialistas en tecnología para desarrollar estrategias bien fundamentadas. Para que la IA cumpla su papel de aliada en la educación, será necesario repensar prácticas pedagógicas, invertir en la cualificación docente y garantizar que su aplicación respete los principios éticos y los valores que sustentan la enseñanza superior.

1.1.4. La IA Transformando la Educación Superior

La inteligencia artificial viene provocando cambios profundos en la enseñanza superior alrededor del mundo, impactando directamente las formas de enseñar, aprender e investigar. Universidades como el MIT, Stanford, Harvard y Carnegie Mellon, en Estados Unidos, ya utilizan la IA para crear experiencias de aprendizaje más personalizadas y desarrollar sistemas de tutoría inteligente (López-Regalado *et al.*, 2024a). En Europa, instituciones como ETH Zurich¹, Universidad de Edimburgo² y Oxford³ también vienen apostando por esta tecnología para formar profesionales preparados para actuar en escenarios altamente tecnológicos. Esta tendencia demuestra cómo la IA está dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad concreta en las aulas universitarias.

¹ Disponible en: https://arxiv.org/abs/2407.19452?utm_source=openai. Acceso: 21 feb. 2025.

² Disponible en: https://www.br.educations.com/institutions/the-university-of-edinburgh-edinburgh-futures-institute/mestrado-em-etica-em-dados-e-inteligencia-artificial?utm_source=openai. Acceso: 21 feb. 2025.

³ Disponible en: https://oglobo.globo.com/economia/google-deepmind-estabelece-parceria-com-universidade-de-oxford-em-inteligencia-artificial-14344959?utm_source=openai. Acceso: 21 feb. 2025.

En Brasil, la adhesión de los estudiantes también es significativa. Según una investigación de la ABMES en colaboración con Educa Insights, cerca del 71% de los alumnos ya hacen uso frecuente de herramientas basadas en IA (ABMES, 2024). Este dato revela una aceptación amplia y apunta a un escenario en el que la tecnología contribuye a personalizar la enseñanza, optimizar la gestión educativa e incluso alinear los currículos a las exigencias del mercado. Sin embargo, hay desafíos a enfrentar, como la posible disminución de la interacción humana y la dependencia de tecnologías que pueden volverse obsoletas. Aun así, autores como Miranda Ruiz *et al.* (2024) defienden que la IA puede estimular la creatividad pedagógica y el pensamiento crítico. Para acompañar este movimiento, las instituciones necesitan revisar sus prácticas e invertir en infraestructura, formación docente y políticas regulatorias que garanticen una integración ética, eficaz y sostenible (Azambuja; Ferreira da Silva, 2024). La IA, cuando bien aplicada, puede consolidarse como una aliada estratégica en la modernización e inclusión digital de la enseñanza superior.

2. MÉTODOS

Esta investigación tiene carácter documental y se basa en una revisión bibliográfica cuidadosa, realizada a partir del análisis de artículos científicos disponibles en bases de datos académicas. Las fuentes fueron seleccionadas por medio de búsquedas conducidas entre los días 20 y 24 de enero de 2025, en las plataformas Scopus, Research Rabbit y Semantic Scholar. Se utilizaron como descriptores los términos “artificial intelligence”, “academic”, “quality” y “formation”, con el fin de identificar producciones relevantes sobre el uso de la inteligencia artificial en el apoyo académico y sus impactos en la enseñanza superior (Mariz *et al.*, 2024). La recolección permitió reunir un conjunto representativo de estudios, que sirvieron de base para la comprensión de las implicaciones pedagógicas, tecnológicas y éticas del tema.

El proceso de selección de los materiales involucró una criba rigurosa, comenzando por la exclusión de duplicados y por la lectura inicial de los títulos, resúmenes y palabras clave. Solo los estudios que demostraron adherencia temática al foco de la investigación fueron analizados en profundidad. A partir de la lectura completa de los textos, se buscó identificar cómo la IA ha sido aplicada en el contexto universitario, cuáles son los principales desafíos enfrentados y qué oportunidades emergen de esta integración tecnológica en el cotidiano académico.

Para el análisis de los datos, se optó por un enfoque cualitativo, con el uso del análisis de contenido aliado a la triangulación de datos — técnica que cruza información de diferentes fuentes para ampliar la consistencia de los hallazgos (Soares *et al.*, 2022). Este proceso permitió identificar patrones recurrentes, así como divergencias entre los estudios, contribuyendo a una comprensión más amplia de los impactos de la IA en la enseñanza superior. La investigación también observó criterios éticos en el uso de los materiales digitales, respetando los derechos de autor de los documentos analizados. Como limitación, se destaca que los datos fueron extraídos solo de las bases seleccionadas, lo que puede restringir la amplitud de los resultados y limitar su generalización a otros contextos educativos.

3. RESULTADOS

3.1. Apresentação de los datos

El análisis documental de los artículos seleccionados permitió identificar avances significativos en la aplicación de la IA en el apoyo académico, así como evidenciar desafíos importantes que permean esta integración. En relación con las innovaciones, se observa que la IA ha sido empleada para personalizar la experiencia de aprendizaje y automatizar procesos administrativos. Alonso-Rodríguez (2024) destaca que “su incorporación a la educación impulsada desde el e-learning ha sido discreta, pero su uso está en constante crecimiento incluso en los entornos educativos más convencionales”, indicando la expansión gradual de la tecnología en el ambiente académico. Complementariamente, Piedra Castro *et al.* (2024) enfatizan el potencial de la IA para ajustar currículos y contenidos conforme a las necesidades individuales de los alumnos, demostrando cómo tales tecnologías pueden mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma personalizada.

En el escenario del apoyo académico, herramientas basadas en modelos avanzados de lenguaje, como el ChatGPT, han ganado espacio al auxiliar en la escritura, revisión y formato de textos académicos. Según Silva (2024), además de agilizar el proceso de redacción, estas tecnologías contribuyen a la estandarización de normas como ABNT, APA y Vancouver, facilitando la organización y la consistencia de los trabajos científicos. Sin embargo, este uso automatizado trae consigo importantes desafíos, especialmente en lo que respecta a la originalidad de los contenidos y la necesidad de acompañamiento humano para garantizar la integridad de los textos. En el campo ético y pedagógico, la integración de la IA aún encuentra barreras relevantes. Miranda Ruiz (2024) destaca la urgencia de establecer directrices éticas sólidas que salvaguarden la confiabilidad de los procesos educativos, mientras que Vela *et al.* (2024) llaman la atención sobre la carencia de formación continua entre los docentes y la resistencia a las nuevas tecnologías. Además, Curtis (2023) alerta sobre riesgos como la creación de referencias falsas y el debilitamiento de la autoría intelectual. En respuesta a estas preocupaciones, Moreno Espinosa *et al.* (2024) mencionan iniciativas coordinadas, como las de la Unión Europea, que promueven talleres y códigos de buenas prácticas orientados a la implementación responsable de la IA. En esta línea, Galiana *et al.* (2024) refuerzan que garantizar la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos es esencial para que el uso de la inteligencia artificial en la educación superior ocurra de forma ética, segura y eficaz.

3.2. Análisis de los resultados

A partir del análisis de los datos recolectados y del diálogo con la literatura revisada, fue posible observar una fuerte sintonía entre las innovaciones señaladas en los estudios y los hallazgos de esta investigación. La presencia creciente de la inteligencia artificial en la enseñanza superior se viene consolidando de manera progresiva, especialmente en las áreas de personalización del aprendizaje y en la automatización de tareas administrativas. Este movimiento, destacado por Alonso-Rodríguez (2024), también es corroborado por Barcia

Cedeño (2024) y Piedra Castro *et al.* (2024), que reconocen los beneficios de la IA en la mejora de la calidad del aprendizaje y en la optimización de los procesos internos de las instituciones. Los datos analizados sustentan, así, la hipótesis de que estas tecnologías pueden contribuir significativamente al perfeccionamiento del ambiente educativo.

Por otro lado, surgen cuestiones más delicadas cuando se trata de la producción textual mediada por IA. La definición de autoría, la garantía de la originalidad de los contenidos y la protección de datos son puntos que merecen atención especial. Miranda Ruiz (2024) y Vela *et al.* (2024) alertan sobre los dilemas éticos y legales que involucran el uso de estas herramientas, especialmente en lo que respecta a la propiedad intelectual y la claridad sobre quién es, de hecho, el autor de los textos producidos con apoyo tecnológico. Ferreira *et al.* (2024) y Araújo (2016) también abordan estos desafíos, defendiendo la creación de directrices claras y la necesidad de supervisión humana constante, principalmente en el uso de modelos como el ChatGPT. Esta realidad evidencia la urgencia no solo de regulaciones más firmes, sino también de acciones formativas que orienten el uso ético y consciente de estas tecnologías en el ambiente académico.

Otro dato relevante es presentado por Estrada-Araoz *et al.* (2024), que muestran que solo el 18,2% de los docentes universitarios demuestran un alto nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial, mientras que la mayoría presenta un nivel bajo (41,8%) o solo regular (40%). Estos números dejan claro que la falta de formación adecuada sobre el tema es un obstáculo real para la adopción plena de la IA en las universidades. Al confrontar los resultados obtenidos con los objetivos de la investigación, se percibe que, aunque la IA tiene un potencial significativo para personalizar la enseñanza y apoyar la producción textual, su implementación aún enfrenta desafíos éticos y pedagógicos que necesitan ser abordados con políticas públicas, capacitación continua y directrices bien definidas. Solo así será posible garantizar que esta integración ocurra de forma responsable, ética y verdaderamente transformadora para la enseñanza superior.

3.3. Implicaciones prácticas y teóricas

El análisis de los artículos proporciona subsidios esenciales para el desarrollo de estrategias tecnológicas en el ambiente académico, señalando tanto beneficios inmediatos como desafíos a superar. En términos prácticos, la utilización de herramientas basadas en IA permite hacer la enseñanza más personalizada, automatizar tareas administrativas y mejorar la producción y revisión de textos académicos. Conforme a Alonso-Rodríguez (2024), la creciente presencia de estas innovaciones en los espacios educativos apunta a una tendencia que, si es bien dirigida, puede optimizar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo un ambiente más dinámico y adaptado a las demandas contemporáneas.

Además, los datos de Estrada-Araoz *et al.* (2024) indican que una parte considerable de los profesores aún no domina plenamente estas nuevas herramientas –solo el 18,2% alcanza un nivel elevado de conocimiento–, lo que evidencia la necesidad de inversiones no solo en

infraestrutura tecnológica, sino, principalmente, en la capacitación y el desarrollo profesional de los educadores. Programas de formación que enfatizan el uso crítico y ético de estas tecnologías son fundamentales para que los docentes puedan superar barreras culturales y pedagógicas, contribuyendo a un soporte académico más eficaz y humanizado.

En el campo teórico, los hallazgos de este estudio ofrecen una base para la construcción de modelos integradores que articulen aspectos tecnológicos, pedagógicos y éticos. La identificación de desafíos, como la necesidad de un marco regulatorio robusto para la protección de los datos y la integridad de los procesos (Pérez-Ugena, 2024; Fernandes *et al.*, 2024), aliada a los beneficios observados –como el estímulo a la creatividad pedagógica (Miranda Ruiz, 2024) y la modernización de los servicios de apoyo (Wang *et al.*, 2020) – refuerza la importancia de un enfoque interdisciplinario. Tales modelos pueden orientar futuras investigaciones y la formulación de políticas educativas que promuevan la transformación digital y la creación de ambientes más inclusivos y eficientes.

3.4. Análisis SWOT

La aplicación de la matriz SWOT en este estudio se mostró esencial para comprender, de forma amplia, los factores que favorecen o dificultan la integración de la inteligencia artificial en el apoyo académico. De acuerdo con Dias (2009) y Filho (2014), esta herramienta permite mapear sistemáticamente tanto los puntos fuertes y débiles de las instituciones como los desafíos y oportunidades provenientes del contexto educativo y tecnológico. A partir de este análisis, se vuelve posible elaborar estrategias más eficaces, transformando dificultades en oportunidades por medio de acciones dirigidas. En el caso de la IA en la educación superior, los puntos fuertes identificados – como la personalización de la enseñanza, la automatización de tareas administrativas y el soporte a la producción textual– aparecen como ventajas estratégicas capaces de impulsar la innovación pedagógica y cualificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, como destacan Piedra Castro *et al.* (2024) y Barcia Cedeño (2024).

Cuadro 1 - Análisis SWOT de los estudios investigados

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> Personalización de la Enseñanza: La IA posibilita la adaptación de los contenidos y metodologías a las necesidades individuales de los alumnos. Automatización de Procesos Administrativos: La tecnología contribuye a la optimización y agilidad en la gestión académica. Apoyo en la Producción Textual: Herramientas como el ChatGPT aumentan la eficiencia en la elaboración, revisión y corrección de textos académicos. Estímulo a la Creatividad Pedagógica: La integración de tecnologías de IA promueve el desarrollo de estrategias innovadoras que dinamizan el ambiente de enseñanza. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitaciones Tecnológicas: La infraestructura inadecuada puede comprometer la eficacia de la implementación de la IA. Falta de Capacitación Docente: La carencia de formación continua dificulta el pleno aprovechamiento de las tecnologías emergentes. Riesgos Éticos en la Producción de Contenidos: Problemas como la falta de originalidad y la identificación inadecuada de la autoría de los textos generados por IA. Resistencia al Cambio: Barreras culturales e institucionales pueden limitar la adopción efectiva de las innovaciones tecnológicas.

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • Avances Tecnológicos Continuos: El desarrollo incesante de nuevas herramientas de IA abre horizontes para la mejora de los procesos educativos. • Inclusión y Democratización de la Enseñanza: La IA puede ampliar el acceso a la educación de calidad, promoviendo la personalización y la inclusión de alumnos de diversos orígenes. • Desarrollo de Políticas y Marcos Regulatorios: La creación de directrices éticas y normativas puede mitigar los riesgos asociados y orientar el uso seguro de las tecnologías. • Integración con Ambientes Digitales: La aplicación de la IA en sistemas de e-learning y plataformas digitales potencializa la flexibilidad y la eficiencia de la enseñanza superior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Barreras Éticas y de Privacidad: El uso inadecuado de la tecnología puede comprometer la seguridad de los datos y la integridad de los procesos académicos. • Obsolescencia Tecnológica: La rápida evolución de las herramientas de IA puede volver ciertas soluciones rápidamente obsoletas, exigiendo inversiones continuas. • Dependencia Excesiva de Tecnología: El riesgo de dependencia excesiva puede comprometer el desarrollo de las competencias críticas y creativas de los alumnos. • Resistencia Institucional: Barreras culturales y la falta de disposición para los cambios pueden impedir la adopción plena de las innovaciones.

Fuente: Autor (2025).

El análisis SWOT realizado en este estudio evidenció que la inteligencia artificial trae consigo puntos fuertes que pueden contribuir directamente a la transformación de la enseñanza superior. Entre estos destaques están la personalización de la enseñanza, la automatización de procesos administrativos y el soporte a la producción textual, elementos que, juntos, tienen el potencial de impulsar la innovación pedagógica y hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje más eficiente y adaptado a las necesidades de los estudiantes. Estos aspectos, ampliamente discutidos por autores como Piedra Castro *et al.* (2024) y Barcia Cedeño (2024), refuerzan el papel estratégico de la IA como una aliada en la mejora de las prácticas académicas.

Por otro lado, el análisis también reveló desafíos considerables. Limitaciones tecnológicas, ausencia de formación adecuada para los docentes, dilemas éticos relacionados con la producción de contenido y resistencia a la adopción de nuevas tecnologías son señalados como puntos débiles que necesitan ser enfrentados con urgencia. Vela *et al.* (2024) destacan que, para superar estas barreras, es fundamental invertir en infraestructura y en programas continuos de capacitación. Al mismo tiempo, el escenario se muestra prometedor, con oportunidades como el avance constante de las tecnologías, la posibilidad de democratización de la enseñanza y la creación de políticas éticas robustas. Sin embargo, amenazas como la obsolescencia tecnológica, los riesgos a la privacidad y la dependencia excesiva de soluciones digitales exigen una atención redoblada por parte de las instituciones. La resistencia institucional, en especial, puede comprometer el éxito de la integración de la IA, siendo indispensable la participación activa de gestores, docentes y demás agentes educativos para garantizar una implementación responsable y eficaz.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados de esta investigación muestran que la inteligencia artificial ya ocupa un espacio importante en el apoyo a las actividades académicas, contribuyendo directamente a transformar prácticas pedagógicas y hacer los procesos más eficientes en las instituciones de

enseñanza superior. Entre los beneficios más evidentes están la personalización del aprendizaje, la automatización de tareas administrativas y el soporte a la producción de contenidos científicos (Alonso-Rodríguez, 2024; Barcia Cedeño, 2024; Piedra Castro *et al.*, 2024). Sin embargo, este avance viene acompañado de obstáculos que no pueden ser ignorados. La falta de infraestructura adecuada, la escasez de formación técnica entre los docentes y los desafíos éticos que involucran autoría y originalidad de los textos generados con apoyo de la IA son cuestiones que exigen atención inmediata (Miranda Ruiz, 2024; Vela *et al.*, 2024; Galiana *et al.*, 2024). Ante esto, se vuelve indispensable establecer normas y directrices actualizadas, que orienten el uso responsable y sostenible de estas tecnologías en las universidades (Pérez-Ugena, 2024; Curtis, 2023).

Además de contribuir con una reflexión teórica sobre el papel de la IA en la educación, este estudio también se propone ofrecer caminos prácticos para instituciones que desean hacer un uso más consciente y eficaz de estas herramientas. El análisis de los impactos tecnológicos, pedagógicos y éticos refuerza la necesidad de políticas institucionales bien estructuradas, programas permanentes de formación docente y modelos pedagógicos que valoren tanto la innovación como la inclusión (Miranda *et al.*, 2024; Machado, 2023; Vela *et al.*, 2024). Es importante resaltar, sin embargo, que la investigación aquí presentada se basó exclusivamente en fuentes documentales, lo que limita la observación directa de las experiencias vividas por profesores y estudiantes. Por ello, se recomienda que estudios futuros amplíen el alcance metodológico e incluyan enfoques empíricos, como entrevistas, estudios de caso y observaciones de campo, para profundizar el conocimiento sobre la aplicación práctica de la IA en las rutinas académicas (Curtis, 2023; Galiana *et al.*, 2024).

En este sentido, nuevas investigaciones podrían investigar más de cerca cómo docentes, alumnos y gestores están lidiando con estas tecnologías en el día a día de las instituciones, observando tanto los avances como los obstáculos aún existentes. Estudios cualitativos, por ejemplo, pueden arrojar luz sobre cómo la IA está siendo incorporada en las prácticas pedagógicas, cuáles son los impactos percibidos en la producción académica y de qué forma la formación docente ha contribuido a ello. También sería importante explorar el efecto de programas de capacitación enfocados en el uso ético de la IA, además de realizar comparaciones entre diferentes tipos de instituciones y regiones del país. Por último, se refuerza que la IA, cuando es utilizada con responsabilidad y en sintonía con valores éticos y educativos, puede consolidarse como una aliada poderosa en la modernización de la enseñanza superior. Dejar de invertir en esta integración significa renunciar a oportunidades valiosas para construir una educación más innovadora, accesible y preparada para los desafíos contemporáneos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABMES. **Inteligência Artificial na Educação Superior**. Disponible en: <https://abmes.org.br/blog/detalhe/18847/como-a-inteligencia-artificial-esta-redirecionando-a-educacao-superior>. Acceso en: 22 feb. 2025.

- ALONSO-RODRÍGUEZ, Ana María. **Hacia un marco ético de la inteligencia artificial en la educación.** Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, Salamanca, v. 36, n. 2, p. 79-98, 2024. DOI: <https://doi.org/10.14201/teri.31821>. Acesso en: 21 feb. 2025.
- AZAMBUJA, C. C. de; FERREIRA DA SILVA, G. **Novos desafios para a educação na Era da Inteligência Artificial.** Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v. 25, n. 1, p. 1–16, 2024. DOI: 10.4013/fsu.2024.251.07. Disponível en: <https://revistas.unisinos.br/index.php/filosofia/article/view/27063>. Acesso en: 25 feb. 2025.
- BARCIA CEDEÑO, E. I.; TAMBACO QUINTERO, A. R.; ANGULO QUIÑÓNEZ, O. G.; PRADO ZAMORA, M. E.; VALVERDE PRADO, N. G. **Análisis de tendencias y futuro de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior: perspectivas y desafíos.** Revista de Ciencias y Tecnología, v. 8, n. 1, p. 3061-3070, 2024. Disponível en: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9637. Acesso en: 21 feb. 2025.
- CURRIE, Geoffrey M. **Academic integrity and artificial intelligence: is ChatGPT hype, hero or heresy?** Seminars in Nuclear Medicine, 2023, vol. 53, p. 719-730. DOI: 10.1053/j.semnuclmed.2023.04.008. Acesso en: 21 feb. 2025.
- CURTIS, N. **To ChatGPT or not to ChatGPT? The Impact of Artificial Intelligence on Academic Publishing.** The Pediatric Infectious Disease Journal, v. 42, n. 4, p. 275, abr. 2023. Disponível en: <https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003852>. Acesso en: 21 feb. 2025.
- ESTRADA-ARAOZ, E. G.; MANRIQUE-JARAMILLO, Y. V.; DÍAZ-PEREIRA, V. H.; RUCOBA-FRISANCHO, J. M.; PAREDES-VALVERDE, Y.; QUISPE-HERRERA, R.; QUISPE-PAREDES, D. R. **Assessment of the level of knowledge on artificial intelligence in a sample of university professors: A descriptive study.** Data and Metadata, v. 3, p. 285, 2024. DOI: <https://doi.org/10.56294/dm2024285>. Acesso en: 23 feb. 2025.
- FERNANDES, A. B.; NARCISO, R.; BRAGA, A. da S.; CARDOSO, A. de S.; LIMA, E. S. da C.; VILALVA, E. A. de M. M.; REZENDE, G. U. de M.; MELO JÚNIOR, H. G.; SILVA, L. V. da; LIMA, S. do S. A. **A ética no uso de inteligência artificial na educação: implicações para professores e estudantes.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 346-359, mar. 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i3.13056>. Acesso en: 21 feb. 2025.
- FERREIRA, M.; COSTA, M. R. M.; MEIRA, E. N. G.; SILVA FILHO, O. L. da. **Inteligência artificial na Educação Superior: avanços e dilemas na produção acadêmica.** EmRede, v. 11, 2024. DOI: <http://doi.org/10.53628/emrede.v11i.1019>. Acesso en: 21 feb. 2025.
- GALIANA, L. I.; GUDINO, L. C.; GONZÁLEZ, P. M. **Ethics and artificial intelligence.** Revista Clínica Española, v. 224, p. 178-186, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rceng.2024.02.003>. Acesso en: 23 feb. 2025.
- GARCÍA PEÑALVO, F. J.; LLORENS-LARGO, F.; VIDAL, J. **La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa.** RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, v. 27, n. 1, p. 9–39, 2024. DOI: 10.5944/ried.27.1.37716. Disponível en: <https://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/37716>. Acesso en: 21 feb. 2025.
- GOLAN, R.; REDDY, R.; MUTHIGI, A.; RAMASAMY, R. **Artificial intelligence in academic writing: a paradigm-shifting technological advance.** Nature Reviews Urology, 2023, vol. 20, nº 6, p. 327–328. DOI: 10.1038/s41585-023-00746-x. Acesso en: 21 feb. 2025.
- LÓPEZ-REGALADO, Elsy M.; ESTRADA-ARAOZ, William; ARAUJO, Oscar. **Inteligencia artificial en la educación superior: reflexiones y oportunidades para la formación universitaria.** Revista Educación y Ciencia, v. 29, n. 65, p. 1–22, 2024. Disponível en: <https://doi.org/10.22517/23447214.25598>. Acesso en: 22 feb. 2025.
- LOPEZ REGALADO, Óscar; NÚÑEZ ROJAS, Nemecio; LÓPEZ GIL, Óscar Rafael; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José. **Análisis del uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria: una revisión sistemática.** Pixel Bit. Revista de Medios y Educación, n. 70, p. 97-122, 2024a. DOI: 10.12795/pixelbit.106336. Acesso en: 21 feb. 2025.
- LUND, Brady D.; WANG, Ting; MANNURU, Nishith Reddy; NIE, Bing; SHIMRAY, Somipam; WANG, Ziang. **ChatGPT and a new academic reality: Artificial Intelligence-written research papers and the ethics of the large language models in scholarly publishing.** Journal of the Association for Information Science and Technology, v. 74, p. 570–581, 2023. DOI: 10.1002/asi.24750. Disponível en: <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.24750>. Acesso en: 21 feb. 2025.

MACHADO, Marta. **IA e Produção Acadêmica: um autoensaio.** Revista GEMInIS, Florianópolis, v. 14, n. 3, set./dez. 2023, p. 173-180. DOI: <https://doi.org/10.14244/2179-1465.RG.2023v14i3p173-180>. Disponível em: <https://www.revistageminis.ufscar.br>. Acesso em: 21 fev. 2025.

MALIK, Agung Rinaldy; PRATIWI, Yuni; ANDAJANI, Kusubakti; NUMERTAYASA, I Wayan; SUHARTI, Sri; DARWIS, Arisa; MARZUKI. **Exploring Artificial Intelligence in Academic Essay: Higher Education Student's Perspective.** International Journal of Educational Research Open, 2023, vol. 5, p. 100296. ISSN 2666-3740. DOI: 10.1016/j.ijedro.2023.100296. Acesso em: 21 fev. 2025.

MIRANDA, N. M.; OLIVEIRA, A. N. de; ESPÍNDOLA, E. V. M. da S.; FERREIRA, K. C. S.; BEZERRA, V. M. da S. **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EDUCAÇÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES.** Revista Ilustração, v. 5, n. 3, p. 183–190, 2024. DOI: 10.46550/ilustracao.v5i3.296. Disponível em: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/296>. Acesso em: 21 fev. 2025.

MIRANDA RUIZ, Patricia Jeanneth; QUINTANA SERRANO, Karina Nataly; MAMARANDI ZAMBRANO, Karina Alexandra; YUPA RODRÍGUEZ, Samantha Elizabeth. **Inteligencia artificial un potencial para la creatividad pedagógica.** RECIAMUC, v. 8, n. 1, ene. 2024, p. 265-277. Saberes del Conocimiento. ISSN 2588-0748. DOI: 10.26820/reciamuc/8.(1).ene.2024.265-277. Disponível em: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1270>. Acesso em: 21 fev. 2025.

MORENO ESPINOSA, P.; ABDUSALAM ALSARAYREH, R. A.; FIGUERO-BENÍTEZ, J. C. **El Big Data y la inteligencia artificial como soluciones a la desinformación.** Doxa Comunicación, n. 38, p. 437-451, jan./jun. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.31921/doxacom.n38a2029>. Acesso em: 21 fev. 2025.

MOYA, Beatriz; EATON, Sarah; PETHRICK, Helen; HAYDEN, Alix; BRENNAN, Robert; WIENS, Jason; MCDERMOTT, Brenda. **Academic Integrity and Artificial Intelligence in Higher Education (HE) Contexts: A Rapid Scoping Review.** Canadian Perspectives on Academic Integrity, [S. l.], v. 7, n. 3, 2024. DOI: 10.55016/ojs/cpai.v7i3.78123. Disponível em: <https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/ai/article/view/78123>. Acesso em: 21 fev. 2025.

PEARSON. **5 exemplos de inteligência artificial aplicada ao ensino universitário.** Disponível em: <https://hed.pearson.com.br/blog/higher-education/5-exemplos-de-inteligencia-artificial-aplicada-ao-ensino-universitario>. Acesso em: 21 fev. 2025.

PÉREZ UGENA, M. **La inteligencia artificial: definición, regulación y riesgos para los derechos fundamentales.** Estudios de Deusto, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.18543/ed.3108>. Acesso em: 21 fev. 2025.

PIEDRA-CASTRO, W. I.; BURBANO-BUÑAY, E. S.; TAMAYO-VERDEZOTO, J. J.; MOREIRA-ALCÍVAR, E. F. **Inteligencia artificial y su incidencia en la estrategia metodológica de aprendizaje basado en investigación.** Journal of Economic and Social Science Research, v. 4, n. 2, p. 178-196, abr./jun. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n2/106>. Acesso em: 22 fev. 2025.

PIEDRA-CASTRO, Wilson Iván; CAJAMARCA-CORREA, Mishell Alejandra; BURBANO-BUÑAY, Erika Silvana; MOREIRA-ALCÍVAR, Elvin Fray. **Integración de la inteligencia artificial en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la educación superior.** Journal of Economic and Social Science Research, v. 4, n. 3, jul.-sept. 2024, p. 105-126. DOI: <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/123>. Acesso em: 21 fev. 2025.

SANTOS, Elisabete Amaral; SILVA, Gutemberg Gomes. **Revolucionando a escrita acadêmica com inteligência artificial: uma exploração das ferramentas de reescrita.** Cadernos da FUCAMP, v. 29, 2024. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/3433/2159>. Acesso em: 22 fev. 2025.

SILVA, Katyane Tabosa Mendes da; SOUZA, Vinícius José Santiago de; SPINELLI, Maria Flávia Gondim de Moraes; NASCIMENTO, Lilian Braga do; SILVA, Jessica Saraiva da; COSTA, Lígia Ferreira; MARQUES, João Alberto; SANTIAGO, Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva. **O uso da inteligência artificial como contribuição informativa dos padrões de artigos científicos e suas normas na educação superior através do ChatGPT.** Revista Contemporânea, v. 4, n. 1, 2024, p. 4055-4081. DOI: 10.56083/RCV4N1-221. Acesso em: 21 fev. 2025.

SOARES, Filipi Miranda; HAMANAKA, Raíssa Yuri; PONTES, Tereza Cristina Fernandes; ARAÚJO, Webert Júnio; MACULAN, Benildes Coura Moreira dos Santos. **A aplicação do método de análise de conteúdo na ciência da informação: um estudo preliminar no contexto das teses e dissertações da UFMG.** Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 327–350, 2022. DOI:

I ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA UNB GAMA - I PósGama

26 DE ABRIL DE 2025
CAMPUS UNB GAMA / BRASÍLIA-DF

10.26512/rici.v15.n2.2022.36060. Disponible en: <https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/36060>. Acceso en: 22 feb. 2025.

VELA, Gabriel Bellettini; NARANJO, Blanca Maribel Mora; RÍOS QUINTE, Raúl Jonathan; EGAS VILLAFUE, Verónica Patricia; LÓPEZ VELASCO, Jhon Eduardo. **Inclusión de la inteligencia artificial en la docencia universitaria**. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay, v. V, n. 1, jan. 2024, p. 905. DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1642>. Acceso en: 21 feb. 2025.

WANG, Baoji; QIN, Yaqi; HUANG, Qing. **The Prospective of Library Spurred by Artificial Intelligence-China Survey**. In: 2020 3rd International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering (AEMCSE), April 2020. DOI: 10.1109/AEMCSE50948.2020.00044. Acceso en: 21 feb. 2025.